

- Nombre autor: Díaz Ravn, Nicolás
- ORCID: 0000-0003-3991-9260
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de
- Sevilla
- Título del trabajo: “La devolución del IVA y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”
- Fuente de publicación: Revista de Contabilidad y Tributación. Centro de Estudios Financieros, 2008.
- ISBN/ISSN: 1138-9540
- Resumen y palabras clave

El derecho a la devolución del IVA, como manifestación del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo, posee en dicho tributo un carácter esencial. Con carácter general, tales devoluciones se practican, por parte de la Administración, dentro de los plazos marcados por la Ley. Pero existen casos en los que, por el contrario, la Administración retiene el saldo a favor del contribuyente, demorándose en su pago más allá del término fijado por la normativa. Hasta la fecha, el principal protector del derecho a la devolución ha sido el TJCE, tomando como principal referencia normativa la Sexta Directiva. No obstante, tal situación puede cambiar en un futuro no muy lejano, a través de la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la interpretación que del mismo efectúa el Tribunal de Estrasburgo, circunstancias éstas que adquirirán especial relevancia si, finalmente, entra en vigor el Tratado de Lisboa.

Palabras Clave:

Devolución de IVA, Consejo para la Defensa del Contribuyente, derecho a la protección de la propiedad, Convenio Europeo de Derechos Humanos.